

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8052779>
УДК 69.07

АНАЛИЗ КОНСТРУКТИВНЫХ СИСТЕМ НА ПРИМЕРЕ ЗДАНИЯ БИБЛИОТЕКИ

М.А. Ляпина,

магистрант, напр. «Промышленное гражданское строительство:
проектирование»

М.С. Ильин,

магистрант, напр. «Промышленное гражданское строительство:
проектирование»

М.Ю. Иванов,

консультант, ст. преп.

А.Н. Плотников,

доц., к.т.н.,

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова,
г. Чебоксары

Аннотация: В статье рассматривается выбор оптимального решения конструктивной системы здания библиотеки. Выделены основные принципы проектирования зданий библиотек. Описаны существующие монолитные конструктивные системы. Проведен анализ 3-х конструктивных систем монолитного здания. В заключении делаются выводы об выборе оптимальной конструктивной системы здания исходя из функционального назначения и сравнения альтернативных схем.

Ключевые слова: строительство зданий библиотек, монолитные конструктивные системы, сравнение конструкций

ANALYSIS OF STRUCTURAL SYSTEMS ON THE EXAMPLE OF A LIBRARY BUILDING

M.A. Lyasina,

Graduate Studen, direction " Industrial civil construction: design"

M.S. Ilyin,

Graduate Studen, direction " Industrial civil construction: design"

M.Y. Ivanov,

Consultant, Senior Lecturer

A.N. Plotnikov,

Associate Professor,

Chuvash State University named after I.N. Ulyanova,

Cheboksary

Annotation: The article considers the choice of the optimal solution of the constructive system of the library building. The basic principles of designing library buildings are highlighted. The existing monolithic structural systems are described. The analysis of 3 structural systems of a monolithic building is carried out. In conclusion, conclusions are drawn about the choice of the optimal structural system of the building based on the functional purpose and comparison of alternative schemes.

Keywords: construction of library buildings, monolithic structural systems, comparison of structures

Здания библиотек имеют свою специфику, существенно отличающую их от обычных зданий и решающим образом влияющую на применяемые конструкции и конструктивные схемы.

Прежде всего, библиотечное пространство должно обеспечивать удобное и функциональное размещение огромного количества печатных изданий, и для этой цели проектировщики предусматривают систему архивов, подсобных помещений и хранилищ. Существуют разработанные нормативы, регламентирующие площадь архивов, а также читальных залов в зависимости от объемов библиотечных фондов [1].

Первым делом при проектировании конструкций здания любого назначения начинают с решения главной фундаментальной

проблемы – выбора оптимальной в технико-экономическом отношении конструктивного решения с целью снижения материалоемкости и трудозатрат при производстве работ.

Монолитная конструктивная система состоит из фундамента, вертикальных и горизонтальных несущих элементов, взаимосвязь которых образует единую пространственную систему.

В зависимости от типа вертикальных несущих элементов различают следующие монолитные конструктивные системы [2]:

- каркасные - основные несущие вертикальные элементы - колонны или пилоны (рис. 1);
- стеновые - основные несущие вертикальные элементы (рис. 2);
- каркасно-стеновые (смешанные) - несущие вертикальные элементы - колонны, пилоны и стены (рис. 3).

Рисунок 1 – Каркасная конструктивная система
(1 – плита перекрытия; 2 – колонны)

Рисунок 2 – Стеновая конструктивная система
(1 – стены; 2 – ядро жесткости; 3 – плита перекрытия)

Рисунок 3 – Смешанная конструктивная система
(1 – колонны; 2 – стены; 3 – ядро жесткости; 4 – плита перекрытия)

Применительно к проектируемому зданию библиотеки выбрана смешанная конструктивная схема.

Эта система уступает бескаркасной системе с точки зрения трудозатрат и времени строительства. Предпочтение, отдаваемое смешанным системам, связано с функциональными требованиями к гибкости объемно-планировочных решений общественных зданий и необходимостью их многократной перепланировки в процессе эксплуатации. С точки зрения этих требований преимущества каркасных систем по компоновке перед бескаркасными очевидны.

Здания смешанного типа (рис. 4) могут иметь схемы: с поперечным расположением ригелей, с продольным расположением ригелей, с перекрестным расположением ригелей, безригельные.

Рисунок 4 – Плиты балочных перекрытий в монолитных конструктивных системах:
а) плита с балками в одном направлении; б) плита с балками в различных направлениях
(1 – колонны; 2 – плита сплошная; 4 – балка)

В моей работе для исследования было выбрано здание технической библиотеки с различными конструктивными системами.

Монолитные железобетонные конструкции каркаса:

1. Колонна прямоугольного сечения из бетона класса В30 ГОСТ 26633-2015 [3] сечением 60x80 см и 50x50 см. Армирование колонн пространственным каркасом из продольной рабочей арматурой А1000 ГОСТ 34028-2016 [4] и стержнями А400 [4] в качестве поперечной.

2. Диафрагмы жесткости толщиной 200 мм выполнены из тяжелого бетона класса В30 [3] армирование принято согласно [4] из арматуры класса А800 с шагом 200 мм.

3. Плита перекрытия толщиной 200 мм из бетона класса В30 [3]. Основное армирование принято согласно [4] из арматуры класса А800 с шагом 200 мм.

На несущую систему здания действуют постоянные нагрузки: от собственного веса несущих конструкций, от веса конструкции полов и кровли, временные нагрузки: снеговые и ветровые. Собственный вес конструкций учитываем в программном комплексе ЛИРА-САПР. Нагрузки и воздействия на покрытие определены согласно [5].

Иллюстрация 5

Рисунок 5 – Пространственная модель

В результате проведенных расчетов 3-х вариантов конструктивных систем получены результаты прогибов:

Рисунок 6 – Мозаика перемещений по Z(G) (безригельная конструктивная система)

Рисунок 7 – Мозаика перемещений по Z(G) (конструктивная система с балками в продольном направлении)

Рисунок 8 – Мозаика перемещений по Z(G) (конструктивная система с балками в различных направлениях)

После проведения расчета получены величины действующих усилий. Определены напряжения и деформации от действия соответственно расчетных и нормативных сочетаний нагрузок.

Предельные прогибы и перемещения несущих и ограждающих конструкций должны соответствовать условию СП 20.13330.2016 [5]:

$$f \leq f_u,$$

где f - прогиб и перемещение элемента конструкции, определяемые с учетом факторов, влияющих на их значения, в соответствии с приложением Д.2 [5];

f_u - предельный прогиб (выгиб) или перемещение, устанавливаемые настоящими нормами.

Вертикальные предельные прогибы элементов конструкций и нагрузки, от которых следует определять прогибы, приведены в таблице Д.1 [5].

$$f_{u_1} + (f_{u_2} - f_{u_1}) \frac{13-6}{24-6} = 200 + (250 - 200) \cdot 0,39 = 220 \text{ мм}$$

$$f < \frac{L}{220} = 59 \text{ мм},$$

где $L = 13$ м, пролет плиты перекрытия.

Таким образом, на основании проведенного анализа вариантов конструктивных систем было выявлено, что вариант конструктивной системы с балками в различных направлениях проходит по показателям вертикальных прогибов.

Список литературы

[1] Инструкция по проектированию библиотек. СН 54882/Госгражданстрой. – М.: Стройиздат, 1983. 32 с.

[2] СП 430.1325800.2018 "Монолитные конструктивные системы. Правила проектирования" (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25 декабря 2018 г. N 861/пр).

[3] ГОСТ 26633-2015 "Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия" (введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 марта 2016 г. N 165-ст).

[4] ГОСТ 34028-2016". Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Технические условия" (введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 марта 2017 г. N 232-ст).

[5] СП 20.13330.2016. Свод правил. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85* (утв. Приказом Минстроя России от 03.12.2016 N 891/пр) (ред. от 30.12.2020)

[6] СП 118.13330.2022. Свод правил. Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009 (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 19.05.2022 N 389/пр) (ред. от 26.07.2022)

[7] СП 63.13330.2018. Свод правил. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. СНиП 52-01-2003 (утв. и введен в действие Приказом Минстрой России от 19.12.2018 N 832/пр) (ред. от 20.12.2021)

[8] Алешин Л.И. Проектирование зданий библиотек: учеб.-практ. пособие / Л.И. Алешин. - М.: Либерей-бибинформ, 2008. 250 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Instructions for designing libraries. SN 54882/Gosgrazhdanstroy. – M.: Stroyizdat, 1983. 32 p.

[2] SP 430.1325800.2018 "Monolithic structural systems. Design Rules" (approved by the order of the Ministry of Construction and Housing and Communal Services of the Russian Federation dated December 25, 2018 N 861/pr).

[3] GOST 26633-2015 "Heavy and fine-grained concrete. Technical Conditions" (put into effect by Order of the Federal Agency for Technical Regulation and Metrology dated March 17, 2016 N 165-st).

[4] GOST 34028-2016". Rebar rental for reinforced concrete structures. Technical conditions" (put into effect by the order of the Federal Agency for Technical Regulation and Metrology dated March 31, 2017 N 232-st).

[5] SP 20.13330.2016. A set of rules. Loads and impacts. Updated version of SNiP 2.01.07-85* (approved by the Order of the Ministry of Construction of Russia dated 03.12.2016 N 891/pr) (ed. from 30.12.2020)

[6] [6] SP 118.13330.2022. A set of rules. Public buildings and structures. SNiP 31-06-2009 (approved and put into effect by the Order of the Ministry of Construction of the Russian Federation of 19.05.2022 N 389/pr) (ed. of 26.07.2022)

[7] SP 63.13330.2018. A set of rules. Concrete and reinforced concrete structures. The main provisions. SNiP 52-01-2003 (approved and put into effect by the Order of the Ministry of Construction of Russia dated 19.12.2018 N 832/pr) (ed. dated 20.12.2021)

[8] Aleshin L.I. Designing library buildings: textbook-practice. manual / L.I. Alyoshina. - M.: Libereya-biinform, 2008. 250 p.

© М.А. Лясина, М.С. Ильин, М.Ю. Иванов, А.Н. Плотников, 2023

Поступила в редакцию 14.05.2023

Принята к публикации 06.06.2023

Для цитирования:

Лясина М.А., Ильин М.С., Иванов М.Ю., Плотников А.Н. Анализ конструктивных систем на примере здания библиотеки // Инновационные научные исследования. 2023. № 6-1(30). С. 77-85. URL: <https://ip-journal.ru/>